

DOI:

СОЦІОЛОГІЧНИЙ ОГЛЯД ПРОБЛЕМИ ГЕНДЕРНОГО МАРКЕТИНГУ

*А. Т. Яковлева, студентка,
науковий керівник – канд. соціол. наук, доц. Колотова Л. В.
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»*

У зв'язку з глобальним розвитком сфери торгівлі паралельно розвиваються у швидкому темпі галузі реклами та маркетингу.

Маркетингово-орієнтований підхід, дослідження конкурентоспроможності економічних суб'єктів приводять до необхідності аналізу її складових (конкурентних переваг), показників і факторів, що їх визначають. Процес виробництва розглядається сьогодні в умовах зростання конкуренції як процес задоволення потреб та інтересів споживачів.

У всьому світі спостерігається тенденція до диференціації форм і моделей споживчої поведінки. Купуючи один і той самий товар, люди поводяться зовсім по-різному. Під споживчою поведінкою мається на увазі те, як покупець реагує на покупку товару або отримання послуги. Це процес ухвалення рішення споживачем про розподіл свого доходу між різними товарами або послугами, які він планує придбати, і його поведінка в процесі самого придбання.

Відповідно, зростає потреба врахування інтересів різних соціальних груп, що беруть участь у виробництві та споживанні продукту, а також у всіх економічних відносинах в цілому. Моделі і зразки економічної поведінки, зокрема з точки зору ступеня активності, можуть відрізнятися залежно від статі, віку, рівня освіти, місця проживання, розміру власності та інших соціальних, демографічних, економічних, психологічних характеристик і ознак серед яких гендерний чинник є одним із важливих.

Сьогодні існує багато різних визначень поняття «гендер», що відрізняються залежно від науки і парадигми. Для соціології є характерними визначення, які роблять акцент на соціальну стать, тобто на патерни людської поведінки, характерні для чоловіків і жінок. Це статеворольова поведінка, яка спостерігається в житті й визначає ставлення до інших людей.

У контексті нашої теми найбільше важить визначення гендеру, що дозволяє вивчити його конкретні патерни в поведінці споживачів. Тоді гендер слід прийняти як біологічну стать, що дозволяє оцінювати поведінку в цілому, без прив'язки до соціальних ролей або до психологічних якостей. Це дасть можливість диференціювати критерії якості послуги, що впливають на лояльність споживачів. Під «гендерних маркетингом» ми розуміємо систему розвитку продукту і систему взаємовідносин між виробником і споживачем, що мають на меті збільшення прибутку підприємства за рахунок задоволення потреб споживача, властивих його гендеру.

Знати відмінні мотиви купівельної поведінки чоловіків і жінок необхідно для вивчення поведінки споживача на ринку і для визначення мотивів ухвалення рішення про покупку.

Д.А. Піногорський виявив чоловічий і жіночий види лояльності, які виражаються в окремих видах ухвалення рішення. Чоловічий вид базується на патерні, який полягає в схильності до вторинної купівлі та виробляється на основі найбільш бажаних характеристик товару і послуги. Жіночий вид вважається прихованим, він міститься на емоційному рівні споживача і виражається зазвичай в його суспільному житті в межах обміну досвідом, як найбільш об'єктивного способу співвіднесення альтернатив і відображається в рекомендаціях.

Статистичні дані та спостереження в повсякденному житті дають зрозуміти, що жінки – більш активні учасники ринку, ніж чоловіки. У зв'язку з цим гендерний підхід дає можливість уникнути тривалого тестування перед реалізацією нового продукту.

Молодим дівчатам у рекламі слід показати, що продукт гарантує їм успіх у чоловіків, матерям – любов і безпеку дітей, домогосподаркам – домашній затишок. Варто відзначити, що в рекламі, спрямованій на жіночу аудиторію, повинні превалювати чуттєвий і емоційний аспекти. Фахівці зараз приділяють особливу увагу формуванню рекламних слоганів, які показують, що товар або послуга націлені на певний гендер.

Що стосується чоловічої аудиторії, то для неї властиве менше каналів впливу. Необхідно зрозуміти ієрархію потреб чоловіків, створюючи рекламу. В першу чергу, чоловікам необхідно показати статус успіху в очах жінок. Так, рекламні ролики, такі, як «Old spice», «Mercedes», «Adidas», вважаються яскравими прикладами цього виду реклами. Слогани ж такої реклами будуть акцентувати увагу на успішності.

Існують такі види реклами, метою яких є привернення уваги як жіночого, так і чоловічого гендеру. Яскравим прикладом є рекламний ролик від Dior (для неї і для нього). Цей ролик показує шаблонний і прийнятий в суспільстві набір якостей успішного чоловіка і жінки. Так, у цьому рекламному ролику можна простежити ідею андрогінії – явища, при якому спостерігаються як чоловічі, так і жіночі якості, але не завжди однаковою мірою.

Таким чином, вживання поняття «гендер» у маркетингу сьогодні вважається надзвичайно гострою темою і вимагає подальшого вивчення. Застосування гендеру в маркетингу може дозволити компаніям не тільки утримати лояльних споживачів, але й залучити нових, що стає досить складним в умовах сильної конкуренції. Гендерний підхід дозволяє уникнути необхідності виконувати тривале тестування перед запуском нового продукту. Гендерорієнтований підхід доводить свою ефективність і підводить маркетологів до необхідності його подальшого вивчення й моделювання нових алгоритмів просування продукту.